

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1274 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovlijev Ramazon Fazriddin o'g'li	
O'zbekiston respublikasida innovatsion faol korxonalar faoliyatini statistik usullarda baholash masalalari	338
Matsapayev Akmal Qalandarovich	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	

Проблемы и перспективы развития частного образования.....	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperatsiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligining samaradorligini oshirish masalalari	938
Babayev Farrux Mansurovich	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	

Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации.....	1020
Жазира Буранова	
Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri.....	1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna	
Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish.....	1030
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Ta'lim sohasini rivojlantirishning asoslari.....	1037
Poshokulova Mohigul Kaxramonovna	
Milliy iqtisodiyotda erkin raqobat muhitini shakllantirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar.....	1041
Karimova Iroda Abdusattarovna	
Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect.....	1046
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy asoslari.....	1051
Yarmatov Sharofiddin Choriyevich	
Innovatsion masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari.....	1054
Tursunov Faridun Mustafoyevich	
Implementation of the ESG strategy in the hotel industry of Uzbekistan.....	1059
Khusenova Mekhrangiz Gayratovna	
Проектирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях зеленой экономики.....	1064
Рузиева Мафтуна Юсуфовна, Мактимова Зарафшон Оллоёрвна	
Effective use of marketing analytics in green advertising activities of grape growing enterprises.....	1070
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
O'zbekistonda soliq siyosati va xorij soliq siyosatini o'rganib chiqish.....	1077
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Tijorat banklarining investitsion kreditlardagi garov ta'minotini takomillashtirish mexanizmlari.....	1081
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Digital transformation and the impact of modern technologies on agricultural management in Uzbekistan.....	1085
Asamov Ravshan Bakhodirovich	
"O'zmetkombinat" AJda marketing faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	1091
Musayeva Shoira Azimovna	
Подходы к государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий с учетом принципов инновационного управления.....	1096
Шаниязова Замира, Шнибаев Ислам	
Mamlakatda xalqaro turizmni samarali rivojlantirishda turizm siyosatini tashkil etishning istiqbolli yo'nalishlari.....	1101
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich	
Raqamli moliya va to'lov tizimlari.....	1105
Maqsud Rustamov, Nurijahon Valiqulova	
Iqtisodiy tahlilda ishlab chiqarish hajmini prognozlash masalalari.....	1110
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
Kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri: Toshkent viloyati tajribasi.....	1116
Ajamilova Nigora Asametdinovna	
To'qimachilik korxonalarida xomashyo ta'minoti tizimini boshqarish samaradorligini oshirish.....	1121
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Kichik biznes korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik masalalarini boshqarish masalalari.....	1126
Jo'raqulova Muhlisa Jahongir qizi	
Tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar faoliyatini soliq nazorati mexanizmi asosida tartibga solish masalalari.....	1131
Bozorov Anvar Omanovich	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport imkoniyatlarini oshirish masalalari.....	1139
Umarova Munira Muxitdinovna	

O'zbekistonda sog'lomlashtirish turizmining holati	1143
Naimov Saidjon Yusup o'g'li	
Surxondaryo viloyatida dorivor o'simliklarni yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini baholash.....	1148
Baxriddinova Yulduz Baxriddinovna	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyot asosida barqaror rivojlanishni ta'minlashning dolzarb masalalari.....	1155
Axunova Ma'rifat Hakimovna	
Oliy ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	1159
Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishda ta'lim va malaka oshirishning roli.....	1166
Madalievna Nodira Miradilovna	
Davlat korxonalarini moliyaviy samaradorligining amaldagi holatini kompleks taqqoslama tahlili	1169
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Xalqaro mehnat migratsiyasi va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar: samaradorlikni solishtirish	1174
Sultanov Anvar Abdullaevich	
O'zbekiston soliq tizimida hududlararo soliq salohiyatini boshqarish	1180
Aipova Iroda Ikramovna	
Tijorat banklarida komplaens auditni tashkil etish va o'tkazishning uslubiy asoslari.....	1184
Aminova Mehriniso Erkinjonovna	
Scientific approach to the formation of a sustainable development strategy for industrial enterprises in the digital economy.....	1190
Maxsudov Muzaffar Ikromjon ugli	
O'zbekistonda qurilish materiallari sanoati korxonalarining iqtisodiyotdagi o'rni.....	1194
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini statistik va ekonometrik tahlil qilish (Andijon viloyati misolida).....	1206
Ikromov Axmadjon Shavkat o'g'li	
Перспективы инвесторов в осуществлении инвестиционного процесса	1212
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Transport korxonalarida ishchi xodimlarni barqaror ish o'rinlari bilan ta'minlash boshqaruvini takomillashtirish	1216
Abdullayeva Nigora Shamsiddinovna	
O'zbekiston Respublikasi yengil sanoat tashkilotlarida investitsiya loyihalarni ishlab chiqish va samaradorligini oshirish.....	1221
Xurramova Madina Mansur qizi	
Fuzzy integrals in economics	1228
Aymuratov Islam Kamalatdinovich	
O'zbekistonda ipoteka kreditlari bozorining shakllanishi va rivojlanish tendensiyalari	1233
Abdullayeva Aziza Murot qizi	
Совершенствование денежно-кредитной политики центрального банка в условиях цифровой экономики.....	1238
Бердиназаров Зафар Улашович, Исаев Атабек Джурабаевич	
The role of digital assets in international finance and their impact on the global economy	1248
Juraeva Ra'no Abdullaevna, Murodaliyev Shahroz Obidjonovich	
Diversification of financial resources in commercial banks and their innovative management methods in digital transformation	1255
Xodjayeva Jeyrona Ravshonbek qizi	
O'zbekiston iqtisodiyotida barqaror rivojlanish ko'rsatkichlari tahlili	1262
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarish va daromadligini oshirish masalalari	1268
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	

TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINI BOSHQARISH VA DAROMADLIGINI OSHIRISH MASALALARI

Saxibjonov Muzaffar Salijanovich

TDIU “Bank ishi” kafedrası mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklari aktiv operatsiyalarini amalga oshirish va uni boshqarish natijasida banklarning daromadligini oshirish masalalari ko'rib o'tilgan. Shu bilan birga bank aktivlari daromadligini ko'paytirishdagi muammolar tahlil qilingan hamda ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: bank, tijorat banklari, aktiv operatsiyalar, aktivlar daromadligi, aktivlarni boshqarish, nazorat, kredit operatsiyalari, foiz, bank foydasi.

Abstract: This article discusses the issues of increasing the profitability of banks as a result of increasing amlag and managing the active operations of commercial banks. At the same time, problems in increasing the profitability of bank assets were analyzed and suggestions were made to eliminate them.

Key words: bank, Commercial banks, active operations, return on assets, asset management, control, credit operations, interest, bank profit.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы повышения прибыльности банков в результате увеличения аmlаг и управления активными операциями коммерческих банков. В то же время были проанализированы проблемы в повышении доходности банковских активов и даны предложения по их устранению.

Ключевые слова: банк, Коммерческие банки, активные операции, доходность активов, управление активами, контроль, кредитные операции, проценты, прибыль банка.

KIRISH

Respublikamiz tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi va kapitallashuv darajasini oshirish, moliya bozorida mavqei yanada mustahkamlash iqtisodiy islohotlarning ustuvor yo'nalishlari sifatida dolzarb ahamiyat kasb etib kelmoqda.

Mamlakatimiz Prezidenti tomonidan tasdiqlangan yil dasturi bo'yicha farmonda: “2024-yilda:

inflyatsiya darajasi 9 foiz atrofida bo'lishini ta'minlash maqsadida pul-kredit sharoitlarini 2024-yilda ham nisbatan qat'iy fazada saqlab qolish;

pul bozorida ijobiy 3-4 foizlik real stavkalar shakllanishini ta'minlash. Bunda zarur hollarda likvidlikni jalb qilish instrumentlari hajmlarini oshirish;

iqtisodiyotda ajratiladigan kreditlar o'sish sur'ati YaIM nominal o'sishi doirasida bo'lishini ta'minlash;

inflyatsiya kutilmalarini pasaytirish va ularni inflyatsiyaning prognoz ko'rsatkichlari doirasida jilovlashda kommunikatsion siyosatni takomillashtirib borish;

asosiy turdagi tovar va xizmatlar narxlarini hududlar bo'yicha kuzatib borish, ularga ta'sir ko'rsatgan omillarni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqish” [1] bilan bog'liq vazifalar ko'rsatib o'tilgan.

Ushbu masalalar zahirida banklarning iqtisodiyotdagi moliyaviy vositachilik rolini yanada oshirish, aktivlar bilan bog'liq operatsiyalar hajmini doimiy ravishda ko'paytirib borish kabi masalalar yotadi.

Hozirda respublikamiz tijorat banklari tomonidan aktivlarni baholash va boshqarish, aktiv operatsiyalarning sifat darajasi va rentabelligini oshirish muhim zaruriyat hisoblanadi. Chunki nafaqat bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida, balki rivojlangan davlatlarda ham tijorat banklari faoliyatining iqtisodiy tarmoqlarni, real hamda moliyaviy sektor faoliyatlarini rivojlantirish uchun moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlovchi “lokomotiv” funksiyasi mavjudligi tan olingan.

Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlashning birlamchi zaruriy shartlaridan biri – bank aktivlarining barqaror daromadlilik darajasiga erishish hisoblanadi.

Shuning uchun tijorat banklari daromad olish maqsadida aktiv operatsiyalarga kirishish uchun avvalo ularni boshqarish amaliyotini takomillashtirib borishlari, likvidlilik, risklilik, sifatlilik va diversifikatsiyalanganlik kabi muhim bevosita ta'sir etuvchi omillarga e'tibor berishlari zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Bugungi kunda mamlakatimiz tijorat banklarining yalpi daromadlari hajmida foizli daromadlar salmog'ining 50 foizdan past ko'rsatkichda ekanligi qayd etilmoqda.

Vaholanki, tijorat banklarining aktiv operatsiyalaridagi asosiy daromad olish faoliyatlari kredit va investitsion faoliyatlar bilan bog'liq bo'lganligi sababli yuqoridagi faoliyatlardan olinayotgan foizli daromadlar ulushi mutanosib ravishda yalpi daromadlar ulushida kamida 60–65 foiz bo'lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli Farmonida tijorat banklari kredit portfeli va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatini yaxshilash, kreditlash hajmlarining mo'tadil o'sishiga amal qilish, muvozanatlashgan makroiqtisodiy siyosat yuritish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish va xalqaro amaliy tajribaga ega bo'lgan menejnlarni jalb qilish, moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash uchun texnologik yechimlarni tatbiq etish orqali bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash mamlakat bank tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishi sifatida e'tirof etilgan.

Odatda tijorat banklari aktivlarini baholash va boshqarish ularning sifatiga muvofiq tarkibiy tuzilishi, aktiv operatsiyalarining diversifikatsiyalanganligi, riskli aktivlar miqdori, aktivlar daromadliligi, likvidlilik ko'rsatkichlari va aktivlarni baholash metodlarini qo'llash orqali aniqlanadi.

Iqtisodiy adabiyotlarda bank aktivlarini samarali baholash va boshqarish, shakllantirish hamda sifatini oshirishning nazariy-konseptual asoslari chuqur tadqiq qilingan.

Tijorat banklari aktivlarini boshqarish va ularning sifatini oshirish masalasining alohida nazariy va amaliy jihatlarini o'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan B.Berdiyarov, U.Ro'zuqulovlarning ilmiy izlanishlarida o'z ifodasini topgan. Masalan, B.Berdiyarov o'zining nomzodlik dissertatsiyasida aktivlarning sifati ulardan olinadigan daromadlarning barqaror darajasini ta'minlashdagi rolini ta'kidlaydi.

U.Ro'zuqulovning fikricha, aktivlar sifatining yomonlashuvi ular bilan bog'liq xarajatlarning oshishi va aktivlardan olinadigan daromadlarning pasayish tendensiyasida namoyon bo'ladi [5].

Xalqaro amaliyotda aktivlarning va aktivlardan olinadigan daromadlarning tushunchasi ostida kelajakda oldindan amalga oshirilgan faoliyat, mol-mulk yoki xizmatlardan olinadigan iqtisodiy manfaatlar nazarda tutiladi.

Bundan tashqari, shuni ta'kidlash lozimki, XX-asrning 60-yillaridan boshlab AQShda aktivlarni samarali boshqarishda, birinchi navbatda, foiz stavkasining o'zgarishi muhim hisoblangan. Bozor raqobati va risk darajasining ortib borishi bilan yuqori daromad va riskni muvozanatda saqlash banklarda balansning har ikkala tomonini birgalikda boshqarish zaruriyatini yuzaga keltirdi.

Xususan, professor J.Sinkining fikricha, foiz stavkalarini samarali boshqarish aktiv va passiv operatsiyalarni birgalikda boshqarishni talab qiladi. Uning fikricha, kreditlar va depozitlar bozori o'rtasidagi yuqori raqobat balansning ikkala tomonidagi operatsiyalarni birgalikda boshqarish zaruriyatini keltirib chiqaradi [8].

Umuman olganda, tijorat banklari daromadi (foydasi)ni shakllantirish va uni oshirish uchun mavjud moliyaviy resurslar bilan samarali ishlashlari talab qilinadi.

Tijorat banklarining daromadlari (foydasi) va ularning manbalarini bank faoliyatiga ko'ra, ya'ni tijorat banklari amalga oshiradigan operatsiyalarga qarab guruhlash mumkin. Bu operatsiyalar tarkibida faoliyat turlarining bir qismi aktiv operatsiyalarga kirsa, boshqa qismi esa passiv operatsiyalarga kiradi. Har bir faoliyat turidan olinadigan daromad turlicha bo'lishi mumkin. Biroq aktiv operatsiyalardan olinadigan daromad umumiy daromadlarning asosiy qismini tashkil qiladi.

Tijorat banklari daromadlarini shakllantirish va oshirish uchun mavjud moliyaviy resurslardan samarali foydalanish talab etiladi. Banklar o'z aktivlariga yo'naltirilgan mablag'lar bo'yicha mutanosiblikka, ayniqsa mablag'lar muddatlariga rioya qilishlari kerak. Bu ayniqsa hozirgi iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatining an'anaviy faoliyat doirasidan tashqariga chiqib, moliyaviy xizmatlarning ko'p turli shakllarida o'z ifodasini topayotgan yangi voqelikni hisobga olish zarurligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy maqolani yozish va tadqiq etishda tijorat banklarining aktiv operatsiyalari daromadliligini oshirish bilan bog'liq masalalar qamrab olingan. Ushbu masalaga yaqinroq nazar solinsa, deyarli barcha holatlarda tijorat banklarining aktiv operatsiyalarini samarali boshqarish va ularning daromadliligini oshirish bo'yicha bildirilgan fikr hamda yondashuvlar mazmunan bir-biriga yaqin bo'lsa-da, shaklan farqlanishi kuzatiladi. Muallif mavjud xorijiy va mahalliy tadqiqotlarni o'rganib chiqib, ular asosida qiyosiy tahlil olib borgan hamda shu asosda tegishli xulosalar va tavsiyalar ishlab chiqqan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil natijalariga ko'ra, tijorat banklari aktivlari tarkibida yalpi daromadlarga ega bo'lgan foizli daromadlar yuqori ulushga ega ekani qayd etilmoqda. Bugungi kunda mamlakatimiz tijorat banklarida daromad keltiruvchi

aktiv operatsiyalar yuqori salmoqqa ega. Ushbu operatsiyalarning asosini bank tomonidan foyda olish maqsadida o'z mablag'lari va jalb qilingan mablag'larning ijobiy mutanosibligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar tashkil etadi. Belgilangan ustuvor vazifalarning samarali bajarilishi natijasida banklarning moliyalashtirish salohiyati oshib bormoqda.

Quyidagi jadval ma'lumotlari orqali respublikamiz tijorat banklari aktivlarining hozirgi holatini baholash imkoniyati mavjud.

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi bank tizimi aktivlari tarkibi [9].

№	Kўrsatkichlar nomi	01.01.2020 й.		01.01.2021 й.		01.01.2022 й.		01.01.2023 й.		01.01.2024 й.	
		млрд. сўм	улуши, фоизда								
1.	Кассадаги нақд пул ва бошқа тўлов ҳужжатлари	6553,2	2,4	9734,6	2,7	10686,3	2,4	19309,1	3,5	20201,8	3,1
2.	Марказий банкдаги маблағлар	14769,0	5,4	18851,4	5,1	31514,6	7,1	36592,1	6,6	33228,0	5,1
3.	Бошқа банклардаги маблағлар - резидентлар	10089,4	3,7	13146,0	3,6	13302,5	3,0	17423,7	3,1	24368,5	3,7
4.	Бошқа банклардаги маблағлар - норезидентлар	15419,9	5,7	21700,5	5,9	25074,0	5,6	37688,3	6,8	28862,5	4,4
5.	Инвестициялар ва бошқа қимматли қозғалар	3157,2	1,2	9447,7	2,6	19633,7	4,4	31507,9	5,7	32548,3	5,0
6.	Мижозларнинг молиявий инструментлар бўйича мажбуриятлари	410,6	0,2	1575,9	0,4	1251,0	0,3	1606,3	0,3	3334,0	0,5
7.	Кредит қўйилмалари, соф	207646,3	76,1	270212,8	73,8	316382,4	71,1	378909,2	68,1	457847,1	70,2
8.	Асосий воситалар, соф	5723,1	2,1	8314,2	2,3	11031,9	2,5	14242,9	2,6	19874,9	3,0
9.	Активлар бўйича ҳисобланган фоизлар	3306,3	1,2	7881,6	2,2	9387,1	2,1	12295,3	2,2	19249,8	3,0
10.	Банкнинг бошқа хусусий мулклари	352,8	0,1	1131,2	0,3	1339,4	0,3	3065,5	0,6	4483,5	0,7
11.	Бошқа активлар	5299,1	1,9	4125,1	1,1	5319,6	1,2	4105,8	0,7	8158,7	1,3
	Жами активлар	272726,9	100,0	366121,1	100,0	444922,5	100,0	556746,3	100,0	652157,1	100,0

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, 2019–2023-yillarda respublikamiz tijorat banklari aktivlari tarkibida salmog'iga ko'ra kredit qo'yilmalari birinchi o'rinni egallaydi. Biroq uning hajmi yildan yilga pasayib bormoqda. Xususan, uning hajmi 2019-yildan 2024-yil 1-yanvargacha bo'lgan davrda 70,2 foizgacha kamaygan (2019-yilda bu ko'rsatkich yuqoriroq bo'lgan). Bu esa kreditlash banklar uchun asosiy faoliyat turi bo'lishiga qaramay, so'nggi yillarda kreditlashning banklar faoliyatida salmog'i kamayib, investitsiyalar va boshqa aktivlar ulushi oshayotganidan dalolat beradi.

Shuningdek, respublikamiz tijorat banklari aktivlari tarkibida hanuzgacha kassali aktivlarning brutto aktivlar hajmidagi salmog'i yuqoriligicha qolmoqda. Bu salbiy holat hisoblanadi. Chunki kassali aktivlar daromadlilik nuqtayi nazaridan samarasiz aktivlar hisoblanadi.

Xalqaro amaliyotda tijorat banklari aktivlari tarkibida odatda birinchi o'rinni kreditlar, ikkinchi o'rinni qimmatli qog'ozlar shaklidagi aktivlar, uchinchi o'rinni esa kassali aktivlar egallaydi. Qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalar daromadlilik darajasiga ko'ra yuqori bo'lganligi sababli rivojlangan davlatlarning banklarida daromadlilik yuqori ekanligi kuzatiladi.

Shu boisdan respublikamiz tijorat banklari faoliyatida aktivlar tarkibining yuqoridagi kabi shakllanishi, ayniqsa kassali aktivlar ulushining yuqoriligi salbiy holat hisoblanib, kelgusida aktiv operatsiyalar tarkibini yanada takomillashtirishni talab qiladi. Bu esa, tijorat banklarining rentabelligini oshiradigan loyihalarga mablag' yo'naltirish imkoniyatlarini oshiradi.

Agar respublikamiz tijorat banklari faoliyati tahlil qilinsa, quyidagi natijalarga ega bo'lish mumkin.

2-jadval. O'zbekiston Respublikasi bank tizimi daromadlik ko'rsatkichlari [9].

№	Активлар моддалари	Йиллар			
		01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2023
1.	Солиқ тўлангунга қадар соф фойданинг жами активларга нисбати (ROA)	2,2	1,3	2,5	2,6
2.	Соф фойданинг жами капиталга нисбати (ROE)	10,3	6,1	13,3	14,2
3.	Соф фоизли даромадларнинг жами активларга нисбати	3,8	3,7	4,3	4,4
4.	Кредитлар бўйича олинган соф фоизли даромадларнинг жами кредит қўйилмаларига нисбати	5,1	5,1	6,2	6,2
5.	Соф фоизли даромадларнинг жами мажбуриятларга нисбати	4,6	4,4	5,1	5,2
6.	Соф фоизли маржанинг жами активларга нисбати	4,5	4,2	4,9	4,9

1-jadval ma'lumotlari tahlilidan ko'rinadiki, 2019–2023-yillarda respublikamiz tijorat banklari aktivlari tarkibida kredit qo'yilmalari salmog'i bo'yicha birinchi o'rinni egallagan. Biroq ushbu ko'rsatkichning hajmi yil sayin pasayish tendensiyasiga ega bo'lmoqda. Xususan, banklarning kredit qo'yilmalari jami bank aktivlari tarkibidagi ulushi 2020-yil yanvar holatiga ko'ra 76,1 foizni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2024-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 70,2 foizga teng bo'lgan. Bu esa kreditlash banklar uchun asosiy faoliyat turi bo'lsa-da, so'nggi yillarda uning o'rnini tobora investitsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq operatsiyalar egallayotganini ko'rsatmoqda. Mazkur holat mamlakat bank tizimida qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq operatsiyalarni takomillashtirishga e'tibor kuchayotgani bilan izohlanadi.

Shuningdek, respublikamiz tijorat banklari aktivlari tarkibida hanuz kassali aktivlarning brutto aktivlar hajmidagi salmog'i yuqori bo'lib qolmoqda. Bu holat salbiy hisoblanadi. Chunki kassali aktivlar daromad keltirmaydigan yoki juda past daromad keltiradigan aktivlar hisoblanadi.

Xalqaro amaliyotda tijorat banklari aktivlari tarkibida, odatda, birinchi o'rinni kreditlar, ikkinchi o'rinni qimmatli qog'ozlar shaklidagi aktivlar, uchinchi o'rinni esa kassali aktivlar egallaydi. Qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalar yuqori daromadlilikka ega ekanligi sababli xalqaro bank amaliyotida ularning ulushi yuqoridir. Ushbu holat xorijiy banklarda aktivlarning umumiy daromadlilik ko'rsatkichlarining yuqori bo'lishiga sabab bo'lmoqda.

Demak, respublikamiz tijorat banklari faoliyatidagi bu kabi holatning salbiy jihati shundaki, aktivlarning katta qismi past daromad keltiruvchi yoki umuman daromad keltirmaydigan aktivlardan iboratdir. Shu sababli bank aktivlari tarkibini optimallashtirish va kassali aktivlar ulushini kamaytirish zarurati yuzaga kelmoqda.

Amalga oshirilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, hozirgi vaqtda respublikamiz tijorat banklari aktivlari tarkibida salmog'iga ko'ra birinchi o'rinni kreditlar, ikkinchi o'rinni kassali aktivlar egallamoqda. Ushbu holat banklar aktivlari tarkibida samarali aktivlar ulushini oshirish zarurligini ko'rsatadi.

Respublikamiz tijorat banklari kreditlarining daromadlilikini oshirish va barqarorligini ta'minlash bilan bog'liq quyidagi muammolar mavjudligini qayd qilish mumkin:

Tijorat banklarida kreditlarning daromadlilik darajasining pastligi va nisbatan nobarqarorligi banklarning moliyaviy holatiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Birinchidan, kreditlar bank faoliyatining asosiy daromad manbai hisoblanganligi sababli ular rentabelligining pasayishi bankning umumiy moliyaviy holatini yomonlashtiradi. Ikkinchidan, bank aktivlari tarkibida kreditlarning ulushi yuqoriligi sababli kredit sifatining pasayishi va muddatidan kechikkan kreditlar hajmining oshishi bank faoliyatining moliyaviy ko'rsatkichlariga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uchinchidan, kreditlardan olinadigan foizli daromadlarning kamayishi, ayniqsa muddati o'tgan kreditlar hajmining oshishi natijasida yuz bersa, bu holat bankning sof foizli marjasi pasayishiga sabab bo'ladi.

Shunday ekan, respublikamiz tijorat banklari faoliyatida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash maqsadida aktivlarni boshqarishda yuqoridagi muammolarni bartaraf etishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozirgi sharoitda respublikamiz tijorat banklari aktivlarini oqilona boshqarish hamda bank tizimining likvidliligi va barqarorligini ta'minlash mamlakatimiz uchun nihoyatda muhim masalalardan biridir. Chunki birgina bankning inqirozga uchrashi butun respublika to'lov tizimining buzilishiga sabab bo'lishi mumkin.

Keyingi yillarda tijorat banklari aktivlarini boshqarishning samarali yo'llari sifatida, avvalo, qo'shimcha tarzda bank aksiyalarini muomalaga chiqarish orqali banklarning kapitallashuv darajasini oshirish, uzoq muddatli resurs bazasini kengaytirish, real sektorga ajratiladigan kreditlar hajmini oshirish hamda ushbu mablag'larni korxonaga va tashkilotlarni modernizatsiya qilish va investitsion sohalarga yo'naltirish belgilandi.

Shuningdek, banklarning moliyaviy barqarorligini oshirish, xorijiy kapital ishtirokidagi banklarning faolligini rag'batlantirish, yuqori sifatli va zamonaviy bank xizmatlarini taklif etish orqali bank tizimida raqobat muhitini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Respublikamiz tijorat banklari aktiv operatsiyalarining samaradorligini oshirish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

Tijorat banklarida kassali aktivlarning katta hajmda to'planib qolishiga yo'l qo'yimaslik lozim. Buning uchun, avvalo, tijorat banklari depozit bazasi tarkibida muddatli va jamg'arma depozitlarining salmog'ini oshirish kerak. Bu esa banklarni "Nostro" vakillik hisobvaraqlarida katta hajmda pul mablag'larini saqlash zaruriyatidan xalos qiladi.

Tijorat banklari kredit operatsiyalarining daromadlilikini oshirish uchun, avvalo, muammoli kreditlar hajmini kamaytirish choralari ko'rish kerak. 2023-yil yakuni bo'yicha muammoli kreditlarning hajmi 19 foizga oshib, 16,6 trln so'mni tashkil etdi. Kredit portfeli sifatida substandart va muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi qariyb 20 foizga yetgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2022-yilga nisbatan 4 foiz bandga oshdi.

Muammoli kreditlarning umumiy kreditlarga nisbati 3,5 foiz atrofida barqaror shakllangan bo'lib, tizimli ahamiyatga ega banklarda bu ko'rsatkich 3,6 foizni tashkil etdi. Bu holat, ayniqsa, tizimli ahamiyatga ega banklarda kredit risklarini samarali boshqarishni talab etmoqda.

Fikrimizcha, tijorat banklari passivlari tarkibida depozitlarga nisbatan qimmat hisoblangan boshqa manbalardan jalb qilingan resurslar salmog'ini kamaytirib, muddatli va jamg'arma depozitlar hisobiga resurslarni ko'paytirish zarur.

Hozirgi davrda tijorat banklarida aktivlarni samarali boshqarishda AQSh va boshqa rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalangan holda, bank aktivlarining rentabelligini oshirish, likvidlilik darajasini nazorat qilish, operatsion faoliyat samaradorligi va risklarni boshqarishni baholash uchun „stress-test“ usullaridan foydalanish amaliyotini kengaytirish kerak. Bu usul aktivlarning samaradorligiga ta'sir ko'rsatadigan omillarni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, tijorat banklari faoliyatida kredit tavakkalchiligini boshqarish sifatini yaxshilash va ularning rentabelligini oshirish maqsadida kreditlarning sifatini baholashda zamonaviy tahliliy yondashuvlardan keng foydalanishni tavsiya etamiz.

Yuqorida qayd etilgan tavsiyalarga amal qilish tijorat banklari aktivlarini samarali boshqarish orqali banklarning moliyaviy holatiga real xavf solayotgan risklarni kamaytirish, faoliyat samaradorligini oshirish hamda milliy bank tizimining xalqaro raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston – 2030" strategiyasini "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi 2024-yil 21-fevraldagi PF-37-son Farmoniga ilova.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-son Farmoni.
3. Berdiyarov B.T. Tijorat banklari aktiv operatsiyalarining daromadlilikligi: Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – T.: BMA, 2002. – 19 b.
4. Toymuxamedov I.R., Norov A.R., Abdurakhmanova M.M., Kamilova I.X., Bazarova N.R. The Role of Bank Investment Loans in Increasing the Export Potential of Uzbekistan Enterprises // Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2022. – № 5. – B. 356–361.
5. Rozukulov U.U. Analiz nadejnosti kommercheskix bankov i puti ukrepleniya ix ustoychivosti: Avtoreferat na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskix nauk. – T.: BFA, 2002. – 21 s.
6. Toymuxamedov I., Azarova A., Abduraxmanova M. Perspektivy ispolzovaniya «tsifrovix bankov» v razvitii bankovskoy sistemy Uzbekistana // Nauka 21 veka: obshestvo i tsifrovizatsiya. – 2022. – № 1(01). – S. 125–132. (<https://inlibrary.uz/index.php/science-society-digitalization/article/view/8911>)
7. The effect of bank management on liquidity // Academy of Banking Studies Journal. – 2022. – Vol. 1, Issue 4. – ISSN: 1939-2230.

8. Sinki Dj. Finansovyy menedjment v kommercheskom banke i v industrii finansovyx uslug / Per. s angl. – M.: Alpina Pabliher, 2017. – 338 s.
9. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. 2023-yil Statistika byulleteni. – T., 2024.
10. Toymuxamedov I.R., Norov A.R., Ibodullayeva M.T., Bekmurodova G., Farmanova U.A. Prospects of Implementing Islamic Financial Mechanisms to Uzbekistan // European Journal of Business Startups and Open Society. – 2023. – № 3(2). – B. 34–41. (<https://www.inovatus.es/index.php/ejbsos/article/view/1443>)

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>